

УДК 78.061

**ОРИГИНАЛЬНОСТЬ АВТОРСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИ ИЗДАНИИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ**

**Р.Д.Рузиев
З.И.Муракаева**

В данной статье проведено исследование по значимости оригинальности работы для оценки её реальной ценности для общества, необходимость соблюдения этических норм автором исследования. Также приведены некоторые международные организации, которые занимаются исследованиями в сфере повышения качественного издания различных научных работ в разных сферах, в том числе и путем дачи рекомендаций издателям по вопросам соблюдения этических норм не только авторами, но и организациями, издающими авторские исследования. За основу взято рассмотрение вопросов оригинальности научных статей и требования к ним со стороны некоторых научных журналов.

**ИЛМИЙ ИШНИ НАШР ЭТИШДА МУАЛЛИФ ИШИНИНГ СИФАТ
КЎРСАТКИЧИ СИФАТИДА ЎЗИГА ХОСЛИГИ**

Мазкур мақолада жамият учун ҳақиқий қимматлигини баҳолаш учун иш оригиналлигининг аҳамияти, тадқиқот муаллифи томонидан ахлоқий меъёрларга риоя этишининг зарурияти бўйича тадқиқот ўтказилган. Шунингдек, турли соҳаларда турли илмий ишларни сифатли нашр этишини такомиллаштириш соҳасида тадқиқотларни олиб боровчи, шу жумладан, нафақат муаллифларга, балки муаллифлик тадқиқотларни нашр этувчи ташкилотларга ахлоқий меъёрларига риоя қилиш масалалари бўйича тавсияларни берувчи айрим халқаро ташкилотлар келтирилган. Асос қилиб, илмий мақолаларнинг оригиналлиги

масалалари ҳамда айрим илмий журналлар томонидан уларга қўйиладиган талаблар кўриб чиқилган.

THE ORIGINALITY OF THE AUTHOR'S WORK AS A QUALITATIVE INDICATOR OF PUBLISHING SCIENTIFIC WORK

In this article, a study is conducted on the significance of the originality of the work to assess its real value for society, the need for compliance with ethical standards by the author of the study. There are also some international organizations that are engaged in research in the field of improving the quality of publishing various scientific papers in various fields, including by giving recommendations to publishers on ethical compliance not only by authors, but also by organizations that publish author's research. It is based on the consideration of the issues of the originality of scientific articles and the requirements for them from some scientific journals.

Ключевые слова: автор, плагиат, издательство, международные организации, рекомендации для редакторов и издателей, процент оригинальности, заимствования, издательская этика, научная статья, тезис.

Человек, занявшийся научной деятельностью, для достижения поставленной цели изучает большое количество литературы и научные статьи в том числе. Мало того, в ходе исследования у молодого ученого рождаются идеи и результаты аналитической деятельности по направлению деятельности. Каждый результат требует своего воплощения в жизнь, но неизвестные проекты, не подкрепленные исследовательской базой никто финансировать не будет. И что же необходимо делать? Наиболее простым и грамотным, и в то же время необходимым для достижения поставленной цели является оформление результатов своей исследовательской деятельности в виде статьи или тезиса, которые необходимо издать в профильном издании для изучения их в научном мире, написание научного труда либо внедрение новых положений в учебный процесс образовательных организаций.

И в процессе воплощения в жизнь диссертационного исследования молодому ученому приходится сталкиваться различными трудностями, в том числе и при подготовке изложенных в виде научной статьи результатов своей работы.

В научном мире имеются определенные требования для подтверждения значимости проводимого исследования. В каждом государстве, как минимум на постсоветском пространстве имеется организация, регулирующая отношения в сфере научных изысканий. Так, в нашей стране такой организацией является Высшая аттестационная комиссия при Кабинете Министров Республики Узбекистан [1]. Она отвечает за то, чтобы диссертационные исследования соответствовали определенным критериям, чтобы они были востребованы для дальнейшего развития государства, а также не нарушали ничьих законных прав, в том числе и авторских.

В последнее время вопросам оригинальности издаваемых работ уделяется очень большое внимание. Вопросы использования чужой информации относятся не только к проверке ценности диссертационного исследования. Это связано, в первую очередь, с тем, что каждая научная работа по своей сути является углубленным исследованием отдельно взятого объекта вне зависимости от направления: технические, педагогические, юридические, географические или какие-либо другие науки. Прежде всего, это исследование: в рамках реферата, курсовой или выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации или диссертации на соискание степени доктора философских наук (PhD) или доктора наук (DSc). К каждому виду этих работ предъявляются различные требования. И это целесообразно. Так по неписанным правилам этики в науке работа профессора может официально рецензироваться только профессором и академиком, работа доцента – доцентом и выше. Почему так? Следует иметь в виду, что, прежде чем стать профессором или доцентом, доктором философии или доктором наук, человек проделал огромный путь по развитию своего мышления, творческого и научного потенциала, а человек, находящийся только

в начале дороги, смотрит с точки зрения рядового обывателя вне зависимости от своего диплома об образовании. Вполне естественно, что начинающий исследователь должен научиться оперировать научными терминами и понятиями, а находятся они все в научных работах прошлых лет. Используя методы анализа и синтеза, накапливая эмпирический опыт начинающий исследователь делает первые шаги на научном поприще в виде написания научной статьи в определенной сфере науки. Постепенно, шаг за шагом, начинающий исследователь приходит к написанию диссертационного исследования, которое имеет жестко очерчиваемые требования к своему содержанию. Одним из таких критериев является оценка оригинальности работы.

При написании статьи автором проведено небольшое исследование в сфере требований оригинальности, предъявляемых к автору научного исследования, в частности, отразившегося в виде научной статьи, со стороны редакционных коллегий некоторых научных журналов, а также кратко рассмотрены некоторые международные организации, занимающиеся разработкой рекомендаций для издателей в различных сферах жизни. При написании данной работы использованы такие методы как анализ и синтез, сравнение, эмпирический, исторический и некоторые другие методы.

Научные статьи издаются по всему миру на разных языках по различным направлениям. Каждое издание в настоящее время имеет определенные критерии, предъявляемые к издаваемой работе. Одним из наиболее весовых критериев как показатель не только творческой и исследовательской деятельности автора, но компетентности любого издательства является проверка на плагиат или так называемая проверка “оригинальности” работы.

Для чего это делается? Есть несколько основных причин:

“...1. недобросовестные авторы, которые намеренно присваивают себе результаты чужих трудов.

2. неправильное цитирование или отсутствие ссылок на оригинальный текст.

3. повторение мыслей других ученых, которые уже были опубликованы ранее, частично или в полном объеме.

4 дублирование собственных уже опубликованных идей, именуемое самоцитированием...”[2].

Таким образом, оригинальность – это тот самый личный вывод, собственное новое, отличное от других мнение, которое позволяет сказать, что исследовательская работа есть результат скрупулёзного, вдумчивого, разностороннего рассмотрения исследуемого вопроса под новым углом или внесения ранее не исследовавшегося вопроса на суд мировой научной общественности.

В европейских странах вопросы оригинальности работы и недопущения плагиата уже давно стали нормой и присвоение чужих трудов порицается на всех уровнях. Так, к примеру в Великобритании действует Комитет по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics (COPE)) – “некоммерческая организация, миссия которой заключается в поиске лучших решений для соблюдения этики научных публикаций и помощи редакторам и издателям достичь поставленных целей” [3, с.17]. Кроме того, действует “Европейская ассоциация научных редакторов (European Association of Science Editors (EASE)), которая “была сформирована в мае 1982 года в городе По Европейской организацией естественных редакторов и Европейской ассоциацией (European Association of Earth Science Editors)” [3, с.17]. В США действует Мировая ассоциация медицинских редакторов (The World Association of Medical Editors (WAME)). «Ассоциация редакторов Канады (Editor’s Association of Canada)» [3, с.18] также занимается создает все предпосылки для недопущения плагиата.

Этими организациями постоянно проводятся исследования и разрабатываются рекомендации для редакторов и издателей для совершенствования их работы по всему миру.

В странах постсоветского пространства данный вопрос стал очень актуален примерно в последние пять-десять лет, так как до этого государствам бывшего союза было необходимо, в первую очередь, стабилизировать общую обстановку во время становления независимости. Естественно, недополученные в своё время людьми знания, в частности в сфере авторских прав, привели к понижению морального уровня ответственности.

Следует иметь в виду, что каждый человек имеет свое собственное мнение. Как говорится, сколько людей, столько мнений. Однако, не стоит подходить к вопросу издания своей работы в одностороннем порядке. Прежде чем, подать работу для издания в каком-либо издательстве, автору необходимо внимательно ознакомиться с требованиями журнала, в котором он хочет напечатать результаты своего исследования, привести свою работу в соответствие с заявленными критериями и только после этого обращаться в издательство. К сожалению, не каждый автор придаёт этому внимание.

В настоящей работе рассматривается один из таких критериев – уровень оригинальности или процентное соотношение оригинальности и плагиата.

Многие авторы упускают из виду именно критерий оригинальности, а после отказа редакции начинает возмущаться. Редакция согласно внутреннего устава имеет полное право на отказ в издании работ по своему усмотрению, а также, очень часто без объяснения причины отказа. С одной стороны можно рассматривать безапелляционность редакции как отсутствие этического отношения конкретно к данному автору, но с другой стороны существуют определенные требования и к редакции, о которых автор может и не знать, а в период рыночной экономики она обязана особенно тщательно отбирать, что печатать. Во что это можно вылиться для редакции? Большими проблемами, так как влечет за собой длинную цепочку разбирательств. Автор, который

неправомерно использовал чужую работу, присваивая её авторство себе, может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. В свою очередь, если редакция позволяет себе напечатать работу, не прошедшую проверку на плагиат, она сама может стать ответчиком по гражданскому, административному или уголовному законодательству, что, естественно, повлечет за собой такие последствия как дискредитация в деловых кругах, недоверие клиентов и, как следствие, закрытие компании. Таким образом, при отказе какому-либо автору в издании его работы, редакция, в первую очередь, осуществляет превентивные меры по обеспечению безопасности своей деятельности. Конечно, следует помнить, что отказ должен обоснованным, хотя многие редакции и указывают, что они имеют право не разьяснять причины отказа, но этические нормы никто не отменял и вежливое поведение обеих сторон – автора и издателя – позволит избежать многих конфликтных ситуаций при разрешении такого вопроса без обращения в судебные или другие государственные органы.

В настоящее время при подготовке и издании статьи редакторы научных журналов выдвигают вполне обоснованные требования о процентном соотношении личных высказываний и заимствований других работ. Обратите внимание, именно заимствовании, что означает, что автор статьи использовал доступный материал, но привел его не в оригинальном тексте, а изложил в собственной редакции. Программы проверок на плагиат имеют функцию выявления копирайтинга и рерайтинга. Однако, несмотря на это возникает закономерный вопрос: а каким должен быть уровень оригинальности работы для соответствия её требованиям редакции научного журнала? И вот здесь начинаются различные трактовки одного понятия. Как видно из вышеприведенного анализа в настоящее время не существует единых требований по уровню оригинальности научных статей, то есть заимствование, цитирование, оригинальность и самоцитирование в их процентном соотношении может быть разным. Одни редакции требуют оригинальность не менее 60%,

другие не менее 70%, третьи считают, что их журнал должен использовать только высокие рамки и выдвигают более высокие требования. В реальности ниже 50%-ного порога ни одна редакция научную статью принимать не будет, если, конечно, она не является изначально мошеннической схемой для получения материальных благ. И все же с чем связано такое отличное друг от друга толкование уровня оригинальности? При изучении данного вопроса следует учитывать, что в различных научных направлениях требования могут различаться не просто так. К примеру, в статьях авторов, издающих результаты исследования по техническим направлениям, в первую очередь, требуется конкретика, что приводит к тому, что в связи с большим количеством цифр, формул и сокращений, а также сложностью в выведении новых формул, используются все известные математически, физические и другие величины, которые сами по себе уже являются общественным достоянием, но программы проверки на плагиат иницируют эти данные по своему. И при проверке будет очень высокий уровень заимствования или цитирования, что естественно, приведет к снижению уровня оригинальности. И в то же время по гуманитарным направлениям, в исследованиях которых требуются философские познания, уровень оригинальности может быть гораздо выше. В настоящее время как минимум на территории Содружества независимых государств действует практика, по которой каждая редакция какого-либо научного издания сама определяет уровень оригинальности как требование к научной работе, что порождает много вопросов.

Так, согласно требований к статьям издательского дома “Sreda” “Все статьи проходят проверку на плагиат через систему «eTXT Антиплагиат». Оригинальность текста, предлагаемого к публикации, должна составлять не менее 75%»[4].

Издательство «Интернаука» на собственном сайте разъясняет, что многие издательства в своих требованиях указывают на уровень оригинальности в рамках 80-90% [5].

Издательство «Креативная экономика» указывает, что в журналах «Российское предпринимательство» и «Креативная экономика» уровень заимствований немного больше 10% [6].

На сайте издательской группы «Юрист» данный вопрос разъясняется в материалах под названием «Какой процент заимствований допускается в статьях». Так, «Редакционная политика журнала «Безопасность бизнеса» запрещает: ...2. Дословное копирование более 10 процентов работы другого лица без указания его авторства, ссылки на источник и использования кавычек.

3...Существенное некорректное перефразирование произведения другого лица (более 10 процентов оригинальной работы) без ссылки на источник приравнивается к дословному копированию» [7].

Журнал Государственного института искусств и культуры Узбекистана в своем журнале “O‘zDSMI xabarları” одним из требований к статьям указывает «... 3) Оригинальность, отсутствие плагиата. Материал статьи ранее не должен быть нигде напечатан» [8].

Публикационная этика Электронного научно-методического журнала «UZBEKISTAN ANTI-CORRUPTION DIGEST» одним из принципов, которыми должен руководствоваться автор научных публикаций указывает, что «Авторы должны гарантировать оригинальность исследований, описываемых в статье. При использовании работ или слов других авторов должны быть указаны ссылки на источники или цитаты. Следует помнить, что чрезмерное применение заимствований неэтично, а плагиат в любых формах недопустим» [9].

Редакционная политика онлайн-платформы *inscience.uz* также не указывает конкретное процентное соотношение к плагиату, только приводит данные о том, что «Редакция при рассмотрении статьи может произвести проверку материала с помощью системы «Антиплагиат». В случае обнаружения многочисленных заимствований редакция действует в соответствии с правилами COPE» [10] (Committee on Publication Ethics – Комитет по этике научных публикаций).

Как видно из выше приведенного анализа, многие научные журналы не устанавливают конкретное процентное соотношение оригинальности, и требования к статьям разнятся от журнала к журналу. В настоящее время данный вопрос нормативно не урегулирован и в нашем государстве. Он рассматривается только в нормативно-правовых документах компаний, осуществляющих издательскую деятельность, а точнее в их уставных документах или сводах отдельных требований к научным работам. Таким образом вопрос о требованиях к процентному соотношению оригинальности в работе остается открытым.

Исходя из вышеизложенного предлагается:

1. разработать и внедрить в методические указания по написанию различных видов научных работ (рефераты, курсовые, выпускные квалификационные работы и другие) требования допущения научных работ к изданию с учетом специфики издаваемой работы с указанием минимального процентного соотношения оригинальности и заимствования. Отсчетной точкой для определения сфер разработки критериев будет целесообразным использование номенклатуры специальностей научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, издаваемой высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан;

2. внести в разрабатываемый в настоящее время Кодекс об интеллектуальной собственности одним из требований к издаваемым работам, защищаемых авторским правом, минимальный уровень допущения к изданию. Данное предложение изложить в следующей редакции:

«Каждая организация, принимающая к изданию авторские работы, должна проверить соответствие предлагаемой работы на плагиат, путем проверки через соответствующие программы. Минимальный уровень допустимости к изданию для научной (монография, научная статья и т.п.), учебной (учебники, учебные пособия и т.п.) и методической литературы (методические пособия,

методические указания и т.п.) должен составлять не менее 50 процентов оригинального текста с учетом специфики направления издаваемой работы.

В случае несоответствия данному требованию организация, принимающая к изданию авторские работы, имеет право отказать в издании работы.

Организация, принимающая к изданию авторские работы, имеет право устанавливать свои требования к издаваемой литературе, но с соблюдением вышеуказанных требований».

Литература:

1. Высшая аттестационная комиссия при Кабинете Министров Республики Узбекистан. - <https://oak.uz/>

2. Проверка научной работы на плагиат. - <https://xn--80aegsaabcbngm5abc1ci.xn--plai/proverka-stati-na-plagiat>

3. Зельдина М.М. Международные организации по этике научных публикаций. / М.М.Зельдина. «Научная периодика: проблемы и решения». Этика научных публикаций. #6 (12), ноябрь-декабрь 2012 – с.17-18. - <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-organizatsii-po-etike-nauchnykh-publikatsiy>

4. Требования к оформлению. – <https://phsreda.com>

5. Проверка на антиплагиат научных статей перед публикацией. - <https://internauka.org>

6. Какой процент заимствований допускается в статьях? - <https://creativeconomy.ru>

7. Этические нормы публикационного процесса. – <https://lawinfo.ru>

8. Требования к статьям. ГИИКУз – Государственный институт искусств и культуры Узбекистана. - <https://dsmi.uz/ru/trebovaniya-k-statiyam>

9. Публикационная этика. Электронный научно-методический журнал «UZBEKISTAN ANTI-CORRUPTION DIGEST» - https://uacd.uz/index.php/journal/publication_ethics

10. Редакционная политика. О порядке публикаций в периодических изданиях онлайн платформы inscience.uz. Заимствования и плагиат. - <https://inscience.uz/index.php/socinov/edpolicy>